

УДК 339.727.22

Г.Б. Тимохова, канд. екон. наук, доц. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків)

Б.В. Спольнік, здоб. ОС «бакалавр» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЕКОСИСТЕМИ

Залучення інвестицій з країн Євросоюзу (ЄС) є критично важливим для розвитку економіки України та створення сприятливих умов для підприємницької діяльності. Розглянемо основні тези та проблематику, пов'язану з цим процесом, використовуючи інформацію з різних джерел.

Інвестиції з ЄС сприяють модернізації української економіки, подоланню технічної відсталості, залученню новітніх технологій, створенню нових робочих місць та виходу на світові ринки. Європейська інтеграція для України також передбачає демократизацію суспільства, захист прав і свобод людини, розбудову високотехнологічної економіки та впровадження європейських стандартів якості життя населення [4]. Наприклад, Австрія є одним з найбільших інвесторів в українську економіку, що свідчить про значний потенціал подальшого інвестиційного співробітництва [1].

Для залучення інвесторів створено унікальні платформи, такі як "Advantage Ukraine", де зібрано понад 500 інвестиційних проектів у різних галузях економіки. Це допомагає потенційним інвесторам отримати вичерпну інформацію про можливості та вигоди від інвестування в Україну [2]. Ця платформа покликана зробити процес інвестування більш прозорим та доступним, полегшуючи іноземним інвесторам орієнтуватися в українському ринку.

В Україні активно розвивається підприємницька екосистема, що включає створення стартап-інкубаторів та університетських центрів інновацій. Такі ініціативи як YEP та програми USAID сприяють формуванню підприємницької культури та підтримують молоді стартапи [3]. Додатково, університети перетворюються на центри стартап-руху, що стимулює інновації та підприємницьку активність серед молоді.

Однією з головних проблем залучення інвестицій є високий рівень корупції та необхідність проведення економічних реформ. Це включає боротьбу з корупцією, здійснення економічних реформ та вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) [4]. Важливою умовою для

покращення інвестиційного клімату є забезпечення прозорості у веденні бізнесу та захист прав інвесторів.

Відтік інвестицій з України також залишається проблемою. У 2020 році значний відтік спостерігався з таких країн як Греція, Ірландія, Іспанія та Нідерланди, що свідчить про нестабільність інвестиційного клімату [1]. Важливо розробити стратегії для збереження та примноження інвестицій в Україні.

Розвиток інфраструктури є ще одним викликом для залучення інвестицій. Необхідні інвестиції у транспортну та логістичну інфраструктуру, щоб забезпечити ефективні ланцюги постачання та зменшити витрати на експорт товарів та послуг до ЄС [2]. Вдосконалення інфраструктури сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української продукції на міжнародних ринках.

Доступ до фінансових ресурсів є фундаментальним фактором для розвитку підприємницької діяльності, особливо в контексті експортоорієнтованої економіки. Наявність ефективних фінансових інструментів дозволяє підприємцям залучати необхідний капітал для розширення своїх бізнесів, впровадження інновацій та виходу на міжнародні ринки.

Краудфандинг є одним з найбільш популярних сучасних фінансових інструментів, що дозволяє залучати кошти від великої кількості людей через спеціалізовані онлайн-платформи. Цей метод фінансування є особливо корисним для стартапів та малих підприємств, які можуть використовувати краудфандинг для залучення інвестицій на ранніх стадіях розвитку. В Україні активно розвиваються платформи краудфандингу, такі як Spilno, Big Idea та Na-Starte, які допомагають підприємцям знаходити фінансову підтримку для реалізації своїх проєктів.

Венчурний капітал також є не менш важливим джерелом фінансування для інноваційних стартапів та компаній, що працюють у високотехнологічних секторах. Венчурні інвестори надають капітал в обмін на частку в компанії, що дозволяє стартапам розвиватися без необхідності залучення традиційних кредитів. В Україні з'являється все більше венчурних фондів, таких як AVentures Capital, TA Ventures, та SMRK, які підтримують перспективні проєкти та сприяють розвитку технологічного підприємництва.

Варто також звернути увагу на цифрову трансформацію без якої підвищення конкурентоспроможності українських підприємств може опинитися під загрозою в період глобалізації та розвитку новітніх технологій. Впровадження сучасних ІТ-рішень, таких як блокчейн,

штучний інтелект та Інтернет речей (IoT), сприяє підвищенню ефективності бізнес-процесів і створенню нових можливостей для експорту.

Україна за останні роки значно просунулася у впровадженні сучасних IT-рішень та цифровій трансформації. Зокрема, Україна стала одним із лідерів у впровадженні блокчейн-технологій. Система Prozorro для державних закупівель, заснована на блокчейні, забезпечує прозорість та відкритість процесу закупівель, що значно знижує корупційні ризики. Це створює сприятливі умови для іноземних інвесторів, які можуть бути впевнені у чесності та відкритості ведення бізнесу в Україні. Крім того, українські компанії, такі як BitFury, активно розробляють блокчейн-рішення для бізнесу та державного сектора, що підвищує довіру до українських технологій на міжнародному ринку.

AI стає все більш поширеним в Україні. Багато українських компаній, такі як Grammarly та Reface, успішно застосовують AI для створення інноваційних продуктів. Grammarly, заснована українськими підприємцями, використовує AI для розробки інструментів покращення писемності та граматики, що здобуло світове визнання. Reface, зі своєю технологією заміни обличчя на відео, стала популярною на глобальному рівні, демонструючи потенціал українських розробок у сфері AI. Ці успіхи підвищують інвестиційну привабливість України, показуючи, що країна може створювати та розвивати передові технології.

Висновок. Залучення інвестицій з країн Євросоюзу та розвиток підприємницької екосистеми є ключовими факторами для економічного зростання України. Незважаючи на існуючі проблеми, зусилля уряду та приватного сектора спрямовані на створення сприятливих умов для інвесторів та підтримки інноваційних стартапів, що в перспективі забезпечить стійке економічне зростання.

Інформаційні джерела

1. Інфографіка – прями інвестиції і торгівля між Україною та країнами Європи. URL: <https://www.slovoidilo.ua>
2. Інвестиції в Україну та відновлення економіки | Міністерство економіки України. URL: <https://www.me.gov.ua>
3. Startup Ecosystem Conference Міністерство цифрової трансформації. URL: <https://thedigital.gov.ua>
4. Європейська та євроатлантична інтеграція України. URL: <https://www.eeas.europa.eu>